

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛ Я ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQU R O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI

Dalibekov Lochinbek Rustambekovich

Katta o'qituvchi

Telekommunikatsiya injiniringi kafedrası,
Telekommunikatsiya injiniringi va kasb ta'limi
fakulteti, Muxammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
dalibekov86@gmail.com,

Annotasiya. Ushbu maqolada paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlash jarayonida paxta tolalarini saralashda yuqori voltli elektrostatik maydondan foydalanadigan qurilma uchun elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish natijalari bayon etilgan. Shuningdek, bu maqsadda APV plynka generatorlarini yuqori voltli quvvat manbai sifatida ishlatish uchun yechim taklif etiladi. Qurilmaning chiqishida APV plynka elementi asosida elektr energiyasi manbai sifatida ishlatiladigan generatordagi plynkaga qutblangan yorug'lik tushishi natijasida yuqori kuchlanishli elektr toki paydo bo'lishi mumkin. Yuqori quvvatli elektrostatik maydonni olish uchun ushbu energiyadan foydalanish uchun yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: paxta xom ashyosi, chigitning to'liqligi, chigit zichligi, elektrostatik maydon, APV (Anormal yuqori fotovoltaj) plynkasi, qutblangan yorug'lik, noan'anaviy elektr manbai

KIRISH

Ma'lumki, respublikamiz paxtachilik iqtisodiyotini rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanilayotgani mazkur tarmoqning samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, paxtachilikda paxta tolasini chigitdan ajratish texnologiyalari tola sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda paxtachilikni paxta xomashyosini yetishtirishdan to keyinchalik yuqori qo'shimcha qiymatga ega tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishgacha qayta ishlashgacha bo'lgan to'liq ishlab chiqarish tsiklini o'z ichiga oluvchi paxta-to'qimachilik klasterlari tizimiga o'tkazilishi munosabati bilan paxtachilikning sifatini sezilarli darajada oshirish vazifasi qo'yildi. ishlab chiqarilgan to'qimachilik xomashyosidan - paxta tolasini. Yuqori sifatli toladan foydalanish texnologik xossalari yaxshilangan kalava olish imkonini beradi, bu esa to'qimachilik sanoati mahsulotlarining tashqi bozorda raqobatbardoshligini oshiradi.

Shuningdek, bu chigitlarni ekishdan olinadigan g'ozadan yuqori hosil olish uchun paxta xomashyosiga birlamchi ishlov berish natijasida paxta tolasidan ajratilgan chigitning to'liqlik, pishib va pishganlik darajasi muhim ahamiyatga ega.

Nihol energiyasi va unib chiqishi urug'lik sifatining asosiy biologik ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, ularning bir xilligi va avtotrof oziqlanishga o'tgunga qadar yetarli darajada oziq moddalar bilan ta'minlangan do'stona, to'laqonli ko'chatlar berish qobiliyatini belgilaydi. Ular ota-ona o'simlikida hosil bo'lganda urug'larning kelib chiqish joyiga bog'liq. 1000 ta urug' massasining o'zgarishi, ularning urug'lanish energiyasi va laboratoriya o'sishi, ko'zalarning o'simlik tupidagi joylashishiga qarab, xuddi shu sxema bo'yicha, ya'ni: bu ko'rsatkichlarning pastki simpodiyadan yuqoriga va pastki simpodiyadan pastga tushishi. bosh poyaning markazidan periferiyaga.

Paxta hosildorligi va yig'ib olingan xomashyo sifatini oshirish uchun paxta tozalash korxonalarida to'g'ridan-to'g'ri tayyorlash jarayonida olib

boriladigan texnologik chora-tadbirlar yordamida urug'larning xilma-xilligini kamaytirish zarur. Avvalo, biologik omillarning morfologik ko'rsatkichlar bilan yaqin aloqasidan foydalanib, umumiy boshlang'ich aralashmadan fiziologik yetuk urug'larni tanlash kerak. Tahlil urug'larning kattaligi, vazni va zichligi bo'yicha bunday ommaviy tanlash (saralash) imkoniyatini ko'rsatadi, bunda eng katta va eng og'ir urug'larni ekish fraksiyasiga ajratish, etarli miqdorda ozuqaviy moddalarni o'z ichiga olgan, yuqori dalada unib chiqishini ta'minlaydigan, do'stona va tezlashtirilgan. o'sishi, kasalliklarga qarshi immuniteti yuqori bo'lgan g'o'za o'simliklarining rivojlanishi va yuqori sifatli hosil olish imkoniyati. Yuqori sifatli chigit olishning mumkin bo'lgan usullaridan biri paxta xomashyosini saralashdan tozalashdir.

Bu vazifani amalga oshirish paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlash texnologik jarayonlariga energiya va moddiy xarajatlarni kamaytiradigan xomashyoga ta'sir ko'rsatishning yangi usullarini joriy etishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Mavjud texnologiyaning muhim kamchiliklari - bu urug'lardan tolalarni ajratish uchun arra tozalash vositalaridan foydalanish. Jarayon arra tishlarining mexanik kuchlarining yirtilib ketishi tufayli amalga oshiriladi, buning natijasida tolaga mexanik shikastlanish miqdori 19% ga, flagella esa 25% ga oshadi, bu esa ipning mustahkamligini pasaytiradi. .

Asl urug'ning tarkibida uning sifatiga qarab 20% va undan ko'p engil va zaif urug'lar mavjud. Zichlik, kattalik (massa) bo'yicha taqsimlanish tahlili shuni ko'rsatadiki, har xil zichlik va o'lchamdagi (massa) urug'lar deyarli barcha simpodiyalarning qutillarida uchraydi. Shuning uchun har doim chigitlik paxta xomashyosi hosilini qayta ishlagandan so'ng, har xil sifatli (dastlabki aralashma) urug'lardan iborat urug'lik material olinadi.

Turli xil sifatli bunday urug'lik materialini ekish paytida ko'chatlar va vegetativ o'simliklar ildiz va havo bilan oziqlanishning turli sharoitlariga tushadi. Oqibatda g'o'za o'simliklarining xilma-xilligi oshadi, hosilning hajmi va sifati pasayadi.

Paxta yetishtirish klasterlarining mavjud texnologik liniyalari paxta xomashyosini "quritish-tozalash-tozalash (tolani ajratish) – tolani tozalash – presslash" sxemasi bo'yicha uzluksiz oqimda qayta ishlashni ta'minlaydi va asosan paxtaning sifat tarkibiga javob bermaydi. manba material.

Ishlab chiqarilgan chigit va tolaning sifatini oshirishga paxta xomashyosini saralash orqali ularni tozalashga erishish mumkin.

Paxta xomashyosini saralash natijasida tola chigitlari tozalashdan oldin hajmi bo'yicha saralanadi. Ushbu tanlovning qiymati juda katta. Sababi, bu saralashda tolali paxta chigitlari guruhlarini hosil bo'lib, ular tola uzunligi va chigit sifati bo'yicha saralanadi. Bu bir xil uzunlikdagi paxta tolasi bilan tola chigitini qayta ishlash natijasida yuqori sifatli ip olish imkonini beradi. Ya'ni, saralanmasdan qayta ishlashda eski usuldagi kabi uzun tolali chigitdan va kalta tolali chigitdan turli o'lchamdagi paxta tolalari ajratilgan. Natijada birlamchi qayta ishlash natijasida olingan paxta tolasining umumiy sifati pasayadi.

Bundan tashqari, paxta yetishtirish samaradorligini oshirishda paxta xomashyosini tozalashdan oldin birlamchi qayta ishlash jarayonida saralash katta ahamiyatga ega. Sababi, oldindan saralash natijasida tolali urug'lar saralanadi. Bu toladan ajratilgan butun urug'larning saralangan guruhini shakllantirish imkonini beradi. Bunday saralangan urug'lar guruhini ekish natijasida dalalarda bir xil sifatli g'o'za nihollarini yetishtirish mumkin. Natijada paxta maydonlaridan yuqori hosil olish mumkin.

Paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlashda tozalashdan oldin tolali chigitlarni saralash uchun elektrostatik maydondan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Xususan, o'zbek olimlari Yusubaliyev A., Pirimov O.J., Qurbonboyev T.O. ishlarida [1-4] elektrostatik maydon ta'sirida paxta xomashyosining sifatini oshirish imkoniyatlarini o'rgangan. Shuningdek, olim Barer N.B. ilmiy ishida [5] paxta xomashyosining sifatini oshirishda oldindan saralashning ahamiyatini o'rgangan.

Ma'lumki, paxta xomashyosining og'irligi ular tarkibidagi tolalarning elastikligi bilan chambarchas

bog'liqdir. Ya'ni, asl paxta xomashyosining uchuvchi moddalarini og'irlik bo'yicha ajratib, turli tolali xossa va urug'li paxta fraksiyalarini olish mumkin. Ushbu usulni amalga oshirish uchun qurilma ishlab chiqildi va ishlab chiqarildi, jumladan yuklash bunkasi 1 (1-rasm), dielektrik silindr 8 ko'rinishidagi ishchi organ 7, yivlarda 9 ning elektrodleri 10 o'zgaruvchan qutbli. joylashtiriladi, yuqori kuchlanish manbasiga dielektrik moddasi 3 bilan qattiq 2 va harakatlanuvchi 6 kontaktlar orqali ulanadi. Ishchi organ ostida har xil fraksiyalar uchun uchta bo'linmali ajratish mahsulotlarini qabul qiluvchi o'rnatilgan.

1-rasm. Paxta xomashyosini ajratuvchi qurilma

Qurilmaning o'ziga xos xususiyati silindrning generatrixiga parallel ravishda qarama-qarshi qutbli elektrodleri joylashtirishdir, bu esa aylanadigan ishchi organning nosimmetriklari ta'sirida blokirovka qilingan volutlarni bir-biridan ajratishni ta'minlaydi.

Ushbu qurilmaning ishlashi yuqori voltli elektrostatik maydonning parvozga ta'siriga asoslangan. Ushbu qurilmada yuqori kuchlanishli elektrostatik maydonni yaratish uchun unga yuqori kuchlanish manbai ulanishi kerak. Shuning uchun bunday qurilmalarning ishlashi uchun yuqori kuchlanishli elektr ta'minoti talab qilinadi. Shuni unutmaslik kerakki, paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlashda bunday yuqori kuchlanishli qurilmalardan foydalanish qayta ishlash jarayoniga katta xarajatlarni keltirib chiqaradi. Bu, o'z navbatida, hosil bo'lgan mahsulotlar tannarxining oshishiga olib keladi. Olingan xom ashyo narxining oshishi ushbu

mahsulotning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini pasayishiga olib keladi. Shuning uchun paxta xomashyosini oldindan saralashda yuqori voltli elektrostatik maydon asosida ishlaydigan bunday qurilma uchun muqobil energiya manbalaridan foydalanish qo'shimcha xarajatlarsiz saralash jarayonini amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, qayta ishlash natijasida olingan paxta xomashyosi narxining pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Shu maqsadda quyosh batareyalaridan foydalanish iqtisodiy nuqtai nazardan yuqori samaradorlikka erishishga imkon bermaydi. Chunki, yuqori kuchlanishli elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun sirt maydoni katta bo'lgan quyosh panellaridan foydalanish zarur.

Ammo bu maqsadda APV effektli yupqa plyonkali qurilmalardan foydalanish ko'p jihatdan samarali yechim bo'lishi mumkin. Tabiiy yorug'likning APV effekti sodir bo'lgan nozik plyonkalariga ta'siri natijasida uning chiqishida yuqori anomal kuchlanish olinishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, polarizatsiyalanmagan quyosh nurlarining to'g'ridan-to'g'ri ta'siri yupqa plyonkali APV elementining chiqishida yuqori voltli elektr tokini hosil qilish kutilgan natijani bermaydi.

Shuning uchun tabiiy yorug'lik birinchi navbatda maxsus qurilma - polarizatorlar yordamida qutblanadi va bu qutblangan yorug'lik APV ning yupqa plyonkasiga proyeksiyalanadi. Keyin APV yupqa plyonkali elementning chiqishida yuqori voltli oqimni olish imkonini beradi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, APV effekti yordamida olingan elektr tokining kuchlanishi bir necha yuz voltga teng bo'lsa-da, APV effekti yordamida olingan elektr tokining kuchi juda kichik, chunki oqimning kattaligi juda kichik. . Lekin paxta xomashyosini saralashda yuqori intensivlikdagi elektrostatik maydon talab qilinadi. Bunday maydonni yaratish uchun yuqori kuchlanishli elektr ta'minoti talab qilinadi. Shuning uchun, APV effekti asosida yupqa plyonkali APV qurilmalarning chiqishida hosil bo'lgan yuqori kuchlanishli elektr tokini 1-rasmda ko'rsatilgan qurilmaga o'tkazish natijasida ushbu qurilmada yuqori intensivlikdagi

elektrostatik maydon hosil bo'ladi. , natijada tolali urug'lar saralanadi.

Arzon elektrostatik maydonni olishning optoelektronik usulini amalga oshirish uchun termo-, fototermoelementlar, APV-elementlar va har xil turdagi fotodiodlar (SD), lyuminescent lampalar (E va G tipi) bilan bir qatorda ishlatiladi. Ulardan yorug'lik manbalari sanoat miqyosida ishlab chiqariladi. Ular arzon, ixcham va kam quvvat sarflaydi (~6 Vt). Shuning uchun ularni elektr maydonini hosil qilish uchun optoelektronik usulda qo'llash qulay. Ammo APV elementlarini yaratish texnologiyasida hal qilinmagan muammolar mavjud. Keling, ular haqida qisqacha gapiraylik. Anomal yuqori bo'ylama kuchlanish ($V > kT/q$) yarimo'tkazgichli yupqa plyonkalarining bir jinsli bo'lmagan tuzilmalari va kristalli tuzilmalarning anizotrop yoritilishida paydo bo'ladi [8]. Ushbu hodisa APV ta'siri deb ataladi va bunday ta'sir kuzatiladigan tuzilishga APV elementi deyiladi. APV elementlari optoelektronikada turli maqsadlar uchun yuqori samarali avtonom fotodetektorlar sifatida, boshqa asosiy dielektrik iste'molchiga ega bo'lgan optokupl juftligi elementi sifatida ishlatiladi [9-11]. Tashqi yorug'lik ta'sirida APV ta'sirida yuqori voltli maydonni olish va undan paxta chigitlarini oldindan saralashda foydalanish uchun undan foydalanadigan qurilmaning sxematik diagrammasi quyidagi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Tashqi yorug'lik ta'sirida paxta xomashyosini elektrostatik maydon orqali saralash qurilmasi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Taklif etilayotgan qurilmaning samaradorligi juda yuqori bo'lishi mumkin. Sababi paxta xomashyosini elektrostatik maydonda birlamchi qayta ishlash jarayonida saralash elektr energiyasining katta sarflanishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, 1-rasmda ko'rsatilgan qurilmaning o'rtacha quvvat sarfi 1 tonna paxta xomashyosini qayta ishlashda 10 Vt/soat bo'lsa, paxta xomashyosi bilan bir kunlik ishlash elektr energiyasining katta sarflanishiga sabab bo'ladi. Quyidagi jadvalda paxta xomashyosini qayta ishlash hajmiga qarab iste'mol qilinadigan elektr energiyasi ko'rsatilgan:

3-rasm. Paxta xomashyosini elektrostatik maydonda saralash qurilmasining elektr quvvati sarfi (tarmoq elektr energiyasidan ishlaganda)

Shuning uchun paxta xomashyosini yuqori voltli elektrostatik maydon ta'sirida saralovchi qurilma paxtani qayta ishlashning bir tonnasiga katta miqdorda elektr energiyasi sarflanishiga sabab bo'ladi. Aynan shu maqsadda APV elementi qurilmasidan yuqori kuchlanishli quvvat manbai sifatida foydalanish maishiy elektr tarmog'idan elektr energiyasini iste'mol qilishni istisno qilish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, elektrostatik maydon ta'sirida qayta ishlash jarayonida paxta momig'ining sifatini yaxshilash bilan birga, hosil bo'ladigan mahsulot tannarxini pasaytirishga ham xizmat qilmoqda.

XULOSA

Paxta xomashyosini qayta ishlashda paxta tolasini chigitdan ajratishda dastlabki saralash jarayonini amalga oshirish paxta xomashyosidan

olinadigan tolalar sifatini yaxshilash hamda ajratilgan va tugallangan chigitlarni saralash imkonini beradi. Bunday saralash jarayonida noan'anaviy quvvat manbai bo'lgan APV elementidan foydalanish paxtani saralash jarayoniga sarflanadigan xarajatlarni kamaytiradi. Umuman olganda, qayta ishlash jarayonida paxtani dastlabki saralashda yuqori kuchlanishli elektrostatik maydon ta'siridan foydalanishga asoslangan qurilmaga yuqori kuchlanishli elektr energiyasini etkazib berishda APV effektidan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- paxta xomashyosini qayta ishlash natijasida olingan tolaning yuqori sifatini ta'minlaydi;
- Qayta ishlash natijasi tanlab yuqori sifatli urug'lik to'plamini olish imkonini beradi;
- Saralash jarayonida ishlatiladigan elektrostatik maydonni hosil qilish uchun noan'anaviy quvvat manbasidan foydalanish qayta ishlash jarayonining energiya sarfini kamaytiradi.
- Qayta ishlash jarayonida energiya sarfini kamaytirish, hosil bo'ladigan mahsulot yoki xom ashyo tannarxining pasayishiga olib keladi.
- Qayta ishlash natijasida olingan mahsulot yoki xomashyo narxini pasaytirish mahsulotning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

ADABIYOTLAR

1. Yusubaliyev A., Pirimov O.Zh., Kurbonboev T.O., Khusanov A.M. Electric sorting of raw cotton increases the efficiency of cotton-growing clusters // Problems of modern science and education, 2018. No. 8 (128). pp. 12-15.
2. Yusubaliyev A. Separation of raw cotton in a dielectric device. // Mechanization of cotton growing, 1991. No. 4. P. 13-14.
3. Yusubaliyev A., Pirimov O.Zh., Kurbonboev T.O. Opportunities to improve the quality of raw cotton by sorting bats in an electric field // Problems of modern science and education. 2016. No. 33 (75). S.20-22.
4. Ergashev, S., Dalibekov, L., Komilov, A., Jo'raeva, G., Xusanova, S., & Komilov, D. (2024, November). Optical electron photo

converter. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 01002).

5. Dalibekov, L. R. (2023). Innovative applications of apv elements in optoelectronics. International Journal of Advance Scientific Research, 3(10), 286-292.
6. Далибеков , Л. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ КАК ИНДИКАТОРОВ СЕТЕВЫХ ПРОБЛЕМ. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1839>
7. Далибеков , Л. (2023). ALOQA TARMOQLARIDA ENERGOBARQAROR TIZIMLARNI TADBIQ ETISH. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1846>
8. M.R. Madaminov. (2023). EXPERIMENTAL STUDY OF OPERATING MODES OF AN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY SOURCE USING A WIND GENERATOR AS THE PRIMARY SOURCE. International Journal of Advance Scientific Research, 3(10), 125–131.
9. M.R.Madaminov. (2023). Classification and operating modes of backup energy supply sources of mobile networks . Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(12), 32–38. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1045>

